

Artículo Científico Recibido: 05-08-2014 Aceptado en forma revisada: 20-09-2014

Motivos De Abandono Del Sistema Educativo Desde La Mirada Del Desertor Escolar
Statement Of Abandonment Of Education System From The Perspective Of School

Deserter

Jaquelín Verdooren B.¹ y Eliaquim Poblador P.

Universidad Tecnológica de Pereira – Sede San Andrés Islas

Resumen.

La revisión de la literatura disponible sobre el abandono de la escuela, deserción escolar, describe e interpreta la problemática desde la visión del investigador estableciendo una sucesión de causas y consecuencias inferidas desde su posición y sentir; este trabajo pretende mostrar otra faceta del problema enfocado desde la percepción y actuar del propio desertor escolar. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus decisiones, sus actuaciones y sus relaciones con otros actores: pares académicos, directivos, docentes, familiares y comunidad, antes, durante y después de la salida de la escuela. Se utiliza el método hermenéutico objetivista apoyado en la entrevista bibliográfica y la historia de vida.

Palabras claves:

Deserción escolar, hermenéutica objetivista.

¹ Universidad Tecnológica de Pereira

** Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP

*** Institución Educativa Liceo del Caribe
(Ciudad San Andrés Isla)

Abstract.

The review of available literature on school leavers, dropouts, describes and interprets the problem from the perspective of the researcher establishing a succession of causes and consequences inferred from its position and feel ; This paper aims to show another facet of the problem approached from perception and action of dropout own . Their thoughts , their feelings, their decisions , their actions and their relationships with other actors : academic peers , managers, teachers , family and community before , during and after leaving school . The objectivist hermeneutical method supported in the literature interview and life history is used.

Keywords

Antecedentes.

El fenómeno de la deserción ataca a todos los países, en Europa la tasa media para 2010 es 14.4%, pero en especial aquellos en vías de desarrollo y del tercer mundo como son los latinoamericanos, en México el estudio *Deserción o Exclusión* realizado con estudiantes de educación media y superior mostró que son varios los motivos del abandono: económicos, de oferta escolar, familiares, embarazos, maternidad, desinterés de los alumnos, bajo desempeño escolar e indisciplina. (Abril, Cubillas, Román & Moreno, 2008)

Abril et al. (2008) plantean como solución la implementación de programas que motiven a los alumnos (as), revisiones de las políticas educativas y reglamentos escolares y el estudio de las trayectorias escolares de los (las) estudiantes.

En el año 2000 en Costa Rica el estudio *La Deserción Escolar en Costa Rica: causas y Consecuencias en La Institución Educativa*, evidencia motivos económicos, familias

numerosas, poca o nula academia de padres, falta de afecto, bajo rendimiento académico, metodologías didácticas inapropiadas y pésimas relaciones alumno (a) – maestro. (Rojas, 2000).

La investigación realizada en Chile por Bernardo Castro y Gloria Rivas: *Estudio Sobre el Fenómeno de la Deserción y Retención Escolar en Localidades de Alto Riesgo* explica los motivos del abandono escolar desde el contexto, la estructura, los procesos y los actores.

En Colombia son varios los estudios que se refieren al tema, Beatriz Bustamante (2002), de la Universidad de Antioquia, señala en *“Deserción Escolar y su Relación con la Cultura y la Sociedad que los motivos del abandono escolar son económicos, ausencia de instituciones, problemas familiares, falta de interés, dificultades con el desempeño.*

En el trabajo de grado *Factores de Riesgo Asociados a Bajo Rendimiento Académico en Escolares en las Instituciones de Educación Pública de Bogotá*, realizado por Carolina Enríquez (2008) se concluye que los motivos de la deserción son el bajo rendimiento académico, el maltrato en la familia y la escuela, dificultades con la salud, el número de hermanos menores, el ausentismo y altos niveles de exigencia académica, entre otros.

Investigaciones como la de Patiño (2004), determinan dinámicas diferentes como lo es el acoso escolar comúnmente conocido como matoneo o “bullying” especialmente referido a estudiantes de básica primaria y básica secundaria y que muestran una alta significancia al momento de desertar.

El presente estudio describe e interpreta los motivos de un grupo de alumnos que abandonaron sus estudios, analizados desde la óptica del propio desertor, sus vivencias, sus sentimientos y sus relaciones con otros actores, compañeros y adultos, así como también el

papel que estos desempeñaron antes, durante y después del hecho: dejar la escuela definitivamente.

La identificación de los motivos se apoya en Cholíz (2004) quien afirma que pueden ser de dos clases: primarios, si están relacionados con la sobrevivencia, vida y secundarios si no son relevantes para la preservación de ésta, se aprenden durante la existencia humana y pueden modificar de alguna manera a los primarios.

Así mismo enfatiza que necesidad y motivo no son sinónimos, la primera significa falta o carencia, parcial o total, de algo: objeto, sentimiento o valor y la segunda es el incentivo adicional, el impulso, para realizar o llevar a término una acción conducente a reducir la primera. Las necesidades en orden de prioridad son: fisiológicas, seguridad, afecto (aceptación), autoestima y auto-realización.

También Cholíz (2004) clasifica los motivos secundarios a los que llama sociales en: logro, poder, aceptación, afiliación, agresión, altruismo, apego, deterioro, ansiedad, aceptación, autoridad, aprobación, estimulación, imitación, curiosidad, pertenencia, asertividad, cooperación, solidaridad, identidad y competencia entre otros, todos ellos aprendidos durante la vida y modificables mediante estrategias educativas y conductuales apropiadas.

Metodología.

Para realizar la investigación se utilizan estrategias enmarcadas en la hermenéutica objetivista cualitativa porque muestra los motivos reales de los desertores, su estructura dinámica y aquella razón plena de su comportamiento, sus manifestaciones y las circunstancias que los rodearon al tomar su determinación

Para Sandín (2003) la hermenéutica puede ser objetivista o de validación, crítica y filosófica y defiende la validez y objetividad de la interpretación por encima de los intereses, prejuicios, marcos de interpretación y deseos del investigador.

Las narraciones de las vivencias escolares permiten de primera mano detectar los aspectos positivos y negativos del trasegar de los niños (as) y jóvenes con alto grado de vulnerabilidad al interior de las instituciones educativas (Orner, 2000).

La historia de vida se define como la narración de la vida de una persona contada a través de una serie de conversaciones o entrevistas habladas (Choc, 3003). El papel del investigador no es ilustrar los procesos sociales por los que pasó el sujeto, sino entender e interpretar un proceso global más importante, la experiencia total de la vida de una persona dentro de una sociedad concreta.

La historia de vida se puede desarrollar de tres modalidades diferentes: total, temática y biográfica con acciones como escuchar, anotar, seleccionar, ordenar, reestructurar (Ander-Egg, 2003). El presente trabajo usa la historia de vida temática mediante la entrevista biográfica no estructurada que permite cuestionar y responder asuntos que no fueron planeados en el diseño del instrumento pero que facilitan la aclaración de dudas e inquietudes por parte del investigador (McKerman, 2003).

Finalmente la triangulación permite el análisis e interpretación de los datos e información, obtenida ésta en tres regiones diferentes del país; al respecto Campos, (2009), afirma que un mismo objeto de estudio es abordado desde diferentes perspectivas de

contraste o momentos espacio-temporales, al comparar y contraponer los puntos de vista de diferentes investigadores.

Resultados.

En primera instancia el cuadro No. 1 presenta las principales características sociodemográficas de la población:

Cuadro 1. Características relevantes de la población. Fuente: los autores.

	Edad (años)	Género	Estrato	Lugar de Origen	Núcleo Familiar	Desempeño Académico	Comportamiento
E1	36	M	2	Piedecuesta	PADRE Y MADRE	ACEPTABLE	SUFICIENTE
E2	37	M	1	Piedecuesta	MADRE Y HERMANOS	ACEPTABLE	BUENO
E3	36	F	2	Tunja	MADRE Y HERMANOS	BUENO	BUENO
E4	32	F	2	Tunja	PADRE Y MADRE	BUENO	BUENO
E5	19	F	1	San Andrés	MADRE Y HERMANOS	BUENO	BUENO
E6	17	M	1	Bolívar	OTROS	INSUFICIENTE	SUFICIENTE

La joven de la región insular desertó por problemas de embarazo, pero pretende volver al sistema educativo para culminar sus estudios, por el contrario las de la región central, ya tienen conformado su núcleo familiar y no tienen dentro de sus posibilidades volver a estudiar.

Otra motivación para la deserción escolar es la desintegración de la familia, ya que trae como consecuencia que los niños pierdan la escuela; es decir, el segundo espacio de desarrollo vital y, por tanto, buena parte de sus relaciones sociales. Esto aumenta la sensación de desprotección y vulnerabilidad.

Es posible que si una familia se desintegra, o las madres viven solas con sus hijos, o los niños viven con los abuelos o con personas diferentes a sus padres, los escolares de estos hogares no se sienten motivados por asistir al establecimiento educativo, con frecuencia dejan de asistir en los intermedios de los periodos académicos, lo que acarrea que puedan perder el año escolar.

La deserción escolar se presenta con mayor frecuencia en los hogares de estratos socioeconómicos bajos (ver cuadro 1), en algunos de ellos, no existe la figura de la familia, (divorcio, movilidad familiar, abandono, madre soltera).

Los padres en estos hogares suelen ser analfabetos o con bajos niveles de escolaridad; no cuentan con los recursos suficientes para acceder a materiales didácticos diferentes a los que les brinde la institución educativa, por factores económicos e incluso culturales carecen de material de lectura en sus hogares y en razón de sus ingresos, en buena parte de los casos, están vinculados a trabajos que no les permiten compartir mucho tiempo con los hijos en edad escolar.

Otro aspecto a tratar es la alimentación que los entrevistados tomaban durante su jornada escolar, dos manifestaron que consumían las raciones de la escuela y que estas eran buenas y cuatro se pronunciaron en contra aduciendo mala calidad en la elaboración de las mismas; al respecto el gobierno nacional ha tratado durante los últimos años de apoyar y mantener programas de nutrición escolar en todos sus niveles.

Para la mitad de la población objeto de estudio las relaciones afectivas en el hogar eran normales, solo uno admite que estas eran amorosas y el resto acepta que las mismas

eran conflictivas. En síntesis y observando la situación desde la muestra de estudio, en cualquier tipo de relación en el hogar se presenta la deserción escolar. Aun así las expectativas sociales de los entrevistados muestran que ellos han realizado grandes sacrificios por conformar hogares sólidos para otorgar a sus hijos unos ideales y una educación que esté en contra de la deserción escolar.

Otro aspecto que se analiza es el de la edad que tenía el estudiante al momento de desertar del sistema educativo, se encuentra que los estudiantes abandonan la educación entre las edades de los 12 y 17 años, es decir en su época de pre adolescencia y adolescencia. Los muchachos lo hacen porque no les llama la atención la escuela, prefieren trabajar, se dedican a otras cosas, el juego, el trabajo, oficios en el hogar, ayudar al papá en el trabajo, entre otras.

Para las niñas, entre los 15 y los 17 años, la primera causa de abandono escolar es la falta de recursos económicos, o no quieren estudiar, pero lo más preocupante es que muchas argumentan la causa del retiro es el hecho de haber contraído matrimonio o haber quedado embarazada.

Entre los hechos escolares que son positivos se encuentran: la alegría, el deseo de ingresar a estudiar, los compañeros, los profesores, el gusto por algunas materias, el pertenecer a diferentes grupos de la escuela, el gusto por el estudio.

Entre los hechos escolares negativos que predominan sobre los positivos están los bajos logros en el aprendizaje, el bajo rendimiento junto con la frustración y la desesperanza, sin desconocer los aspectos individuales que involucran algunos actores sociales, los compañeros, los grupos sociales que se van formando al interior de la escuela.

De igual manera se toma que el rol de la familia es financiar y sostener el estudio de los hijos. Cuando en la familia no existen los recursos económicos para tal obligación, los hijos se ven obligados a trabajar.

La falta de recursos económicos al interior de la familia, impulsa al estudiante a buscar trabajo, decisión que ha tomado desde tiempo atrás pero que no se ha dado la oportunidad de cumplirla, inicia en forma temporal para ensayar si mejora la situación de la familia, poco a poco la hace permanente, afectando de esta manera su asistencia a la escuela y fortaleciendo la deserción o abandono del sistema educativo.

En la mayoría de los casos los jóvenes que desertan al sistema escolar se dedican a trabajar, a desarrollar diferentes oficios en los que en algunas de las veces reciben algún tipo de remuneración, otras personas se dedican a desarrollar oficios varios en la casa y algunas otras al cuidado de algunos miembros del hogar, entre los que se encuentran sus propios hijos.

La institución, los docentes y en algunas ocasiones la familia establecen normas en el marco de la disciplina y del rendimiento académico, estas deben ser socializadas a los estudiantes con amor, protección, cooperación, para que el sujeto las absorba como formas de vida que orientan sus acciones, no caer en el error de que las vean como aspectos estrictos y temerosos que los puede conducir a frustrar niveles de vida escolar que alteran de algún modo el futuro del individuo.

Conclusiones.

Entre los hechos sobresalientes positivos que motivan su llegada y permanencia dentro de la escuela se destacan la alegría por ingresar al centro educativo; el tener sus propios cuadernos, libros, útiles escolares y hasta vestir un uniforme que lo identifique ante la comunidad como estudiante de determinado colegio o escuela; el deseo de aprender y

recibir información que amplíe sus conocimientos; conocer nuevos compañeros y amigos; el gusto por algunas asignaturas y el pertenecer a una escuela.

Mientras que en los hechos negativos escolares sobre salen el aislamiento; mal trato físico y psicológico de parte de compañeros y algunos docentes; la ansiedad generada por los altos estándares de exigencia académica y la gran competencia entre los alumnos; la poca o nula socialización, recreación o sano esparcimiento impide la integración del niño con profesores y compañeros proyectando como resultado bajo rendimiento académico que a la vez trae consigo frustración y desesperanza puesto conducen al estudiante a tomar ciertas determinaciones que lo llevan al fracaso escolar.

Entre las vivencias extraescolares positivas que motivan al estudiante a permanecer en la escuela se encontraron el apoyo de los padres y familiares que tienen contacto directo con los (las) estudiantes en los primeros años en la institución educativa; los vecinos y amigos de barrio que al estar estudiando ejercen una grata influencia sobre los chicos o chicas; ya sea por imitación o por competencia y como hechos negativos extraescolares figuran el mal ejemplo de los compañeros y amigos ya sean del colegio o vecindario que fomentan el ánimo de cambiar estilos de vida dirigiéndose a otras actividades y abandonando la escuela. Cabe anotar también a los padres y adultos vecinos que reciben o aceptan a los menores en sus trabajos como ayudantes y aprendices obviamente influenciando negativamente en la asistencia escolar de los niños (as).

El rol de la familia influye notablemente a la hora de desertar, es así que se da el caso donde la familia no le permite a la persona continuar estudiando porque debe colaborar con los oficios de la casa, las tareas del hogar o porque debe trabajar para suplir los gastos básicos, o porque le tocó ingresar al sistema laboral a temprana edad.

De otro lado la falta de apoyo, de atención y de diálogo entre los alumnos y sus acudientes, generan una sensación de abandono, de falta de cariño y de amor haciendo que los estudiantes lo busquen en las uniones conyugales tempranas que afectan el nivel de escolaridad. Por ello su comportamiento dentro y fuera de la escuela. Si la mujer queda embarazada tiene que asumir el rol de madre de familia o de jefe de hogar y debe responsabilizarse de esas tareas y proveer el sustento de su hijo, en fin son muchas las causas que llevan a un estudiante a tomar tal determinación.

Existen familias que presentan dificultades económicas severas, por falta de trabajo de los padres, por concebir un número grande de hijos en condiciones de pobreza o por circunstancias propias de la desorganización social.

Por estas debilidades los hijos se obligan a abandonar sus estudios y desarrollar otras actividades entre las que se encuentra el trabajo para el auto sostenimiento y de paso colaborar para el sustento de los hermanos menores. La sociedad de consumo colabora enormemente con la ansiedad del consumidor, consecuencia de esto es la aculturación y el cambio en la estructura socioeconómica de la familia y del individuo.

Para la comunidad de educadores existe un vacío entre la primaria y la secundaria, los estudiantes de la primaria no adquieren o no presentan todos los conocimientos básicos para enfrentar la secundaria pero a la vez no crean estrategias para llenar dichos vacíos y cerrar estas enormes brechas conceptuales, el sistema educativo cree que mantenerlos en el aula para su socialización es suficiente.

En la mayoría de los casos de abandono escolar el docente poco o nada puede influenciar la determinación del alumno (a) desertor (a) muchas veces porque se entera cuando el estudiante y/o su acudiente ya ha tomado la determinación.

Referencias.

- Abril, E., Cubillas, M., Moreno, I., Roman, R. (2008). *¿Deserción o Autoexclusión? Un Análisis De las Causas de Abandono Escolar en estudiantes de Educación Media Superior de México*. Revista Electrónica de Investigación Educativa. Vol. 10, No.1. Visitado el 14 de Marzo de 2012 en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S160740412008000100007&script=sci_arttext
- Ander-Egg, Ezquiél. (2003). *Métodos y Técnicas de Investigación Social*. México: Lumen
- Bustamante, B. (2000). *Deserción Escolar y su Relación con la Cultura y la Sociedad*. Trabajo de Grado de Maestría. Universidad de Antioquia. Medellín.
- Campos, A. (2009). *Métodos Mixtos de Investigación: Integración de la Investigación Cuantitativa y la Investigación Cualitativa*. Bogotá. Magisterio.
- Choc, G. (2013). *Los Diseños Narrativos*, visitado el 4 de Noviembre de 2013 en <http://tradatguatemala.blogspot.com/2013/04/los-disenos-narrativos.html>
- Cholíz, M. (2004). *Psicología de los Motivos Sociales*. Universidad de Valencia. Visitado en www.uv.es/~choliz/motivos%20sociales.pdf el 30 de Octubre de 2013
- Enríquez, C. (2008). *Factores de riesgo asociados al bajo rendimiento académico en escolares De Instituciones Educativas Públicas de Bogotá*. Trabajo de grado de maestría. CES Medellín.
- McKerman, J. (2003). *Investigación acción y currículo*. Madrid: Morata.

- Orner, M. (2000). *Narrativas Escolares: Educación, Dominación y Subjetividad Femenina*. Barcelona. Pomares Corredor.
- Patiño, P. (2004). *Diagnostico Etnoevaluativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*. Bogotá. MEN.
- Rojas, María. (2000). *La Deserción Escolar en Costa Rica: Un estudio de Causas y Consecuencias en Una Institución Educativa*. Dialogos Revista Electrónica. Vol. 1, No. 4. Visitado el 14 de Marzo de 2012 en <http://dialogos-ojs.historia.ucr.ac.cr/index.php/Dialogos/article/view/242>
- Sandín, M. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación*. España: Mac Graw Hill.